

BIOLOGICAL SCIENCES

ПЛАНКТОН ОЗ. КИШИ ШАБАКТЫ

Садырбаева Н.Н.

*Балхашский филиал ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства»,
старший научный сотрудник, гидробиолог*

Кадырова У.В.

*Балхашский филиал ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства»,
младший научный сотрудник, гидробиолог*

PLANKTON OF THE LAKE KISHI SHABAKTY

Sadyrbayeva N.,

*Balkhash branch of LLP "Scientific and production center of fisheries",
senior researcher, hydrobiologist*

Kadyrova U.

*Balkhash branch of LLP "Scientific and production center of fisheries",
junior researcher, hydrobiologist*

Аннотация

В работе изложены результаты исследований планктона в озере Киши Шабакты за весенне–зимний период 2024 г. Представлены наиболее распространенные виды. Показано количественное развитие планктона в сезонной динамике. Определены доминирующие группы фитопланктона и зоопланктона и статус водоема. Дается оценка качества воды по планктону на современном этапе с применением информационного индекса видового разнообразия Шеннона, индекса сапробности и меры выравненности Пилау.

Abstract

The paper presents the results of plankton studies in Lake Kishi Shabakty for the spring-winter period of 2024. The most common species are presented. The quantitative development of plankton in seasonal dynamics is shown. The dominant groups of phytoplankton and zooplankton and the status of the reservoir are determined. An assessment of water quality by plankton at the present stage is given using the Shannon information index of species diversity, the saprobity index and the Pilau evenness measure.

Ключевые слова: фитопланктон, зоопланктон, индекс видового разнообразия, индекс сапробности, биопродуктивность, численность, биомасса.

Keywords: phytoplankton, zooplankton, species diversity index, saprobity index, bioproductivity, abundance, biomass.

Озеро Киши Шабакты (Малое Чебачье) входит в группу водоемов Государственного национального природного парка «Бурабай» и является одним из крупных озер парка.

В настоящее время площадь водоема составляет 1570 га, глубины редко превышают 8 м, максимальная глубина отмеченная на озере – 9,6 м. Озеро подпитывается подземными источниками со стороны Кокчетавских гор, однако основное питание происходит за счет атмосферных осадков, выпадающих на акваторию озера, стока талых вод весной по временным ручьям, логам и оврагам с водосборной площади. Озеро солоноватое, минерализация по сезонам года варьировала в пределах 4,6–4,9 г/дм³. Количество биогенных элементов не превышало допустимые значения для рыбохозяйственных водоемов. Газовый режим в водоеме оптимальный – показатели кислорода в среднем соответствовали 5,92–10,1 мг/дм³. Количество органического вещества меняется в зависимости от сезона года (гидрологический режим, поступление аллохтонных органических веществ, интенсивность продукционно-деструктивных процессов). За время исследования

величина перманганатной окисляемости в оз. Киши Шабакты находилась в пределах 12,5–15,4 мгО/дм³. Полученные данные дают нам основание предполагать, что гидрохимический режим озера не препятствует существованию определенных популяций в них, с учетом экологических требований этих группировок.

Фитопланктон водоема Киши Шабакты в весенне-зимнее время 2024 г. был представлен 64 видами водорослей, относящихся к 5 отделам. Среди них диатомовые – 35, харофиты – 2, зеленые – 16, цианобактерии – 7 и эвгленовые – 4. Наибольшее количество видов насчитывалось в весенне-летний период – 37 и 41 соответственно. В осенне-зимний промежуток времени видовое разнообразие уменьшилось до 25 и 22. С наступлением холодов, процесс развития фитопланктона снижается, многие виды выпадают и появляются более холодолюбивые.

Основной фон в озере за весь период исследований составили 13 видов водорослей (частота распространения 80–100 %): *Amphora ovalis* (Kutzing) Kutzing, *Aulacoseira granulata* (Ehrenberg) Simonsen, *Craticula cuspidata* (Kutzing) D.G.Mann,

Diatoma vulgaris Bory, *Lindavia comta* (Kutzing) T.Nakov & al., *Surirella ovalis* Brebisson, *Ulnaria ulna* (Nitzsch) Compere, *Crucigenia quadrata* Morren, *Monoraphidium contortum* (Thuret) Komarkova-Legnerova, *Sphaerocystis schroeteri* Chodat, *Schroederia setigera* (Schroder) Lemmermann, *Microcystis pulverea* (H.C.Wood) Forti, *Lepocinclis oxyuris* (Schmarda) B.Marin & Melkonian. Постоянными видами отмечались 3 вида: *A. ovalis*, *M.*

contortum, *Tetraedron minimum* (A.Braun) Hansgirg. Эпизодически в водоеме были встречены 23 таксона.

Численность водорослей в водоеме по сезонам варьировала от 91,333 (зима) до 790,999 (лето) млн.кл./м³, биомасса – от 75,435 (зима) до 2068,932 мг/м³ (лето) (рисунок 1).

Рисунок 1-Численность и биомасса фитопланктона в сезонной динамике на оз. Киши Шабакты в 2024г.

Основу количественных характеристик весной создавали диатомовые водоросли – 69,1 % по численности и 71,9 % по биомассе. Наибольшими показателями отмечены *D. vulgaris* (42,5 % по численности) и *S. ovalis* (29,1 % по биомассе).

В летний период к диатомовым, доминирующим по численности (44,9 %), как и весной, добавились цианобактерии (39,5 %), у которых в этот период начинается интенсивное размножение, благодаря повышению температуры воды. Многочисленны *D. vulgaris* – 32,4 % и представитель рода цианобактерий *Phormidium* sp. – 27,9 %. В формировании основной доли биомассы оставались диатомовые водоросли – 62,8 %, за счет более высоких удельных весов. Преобладающие виды: *D. vulgaris* – 14,9 %, *C. cuspidata* – 8,1 %.

В осенний период произошли структурные перестройки, где основу численности и биомассы формировали зеленые водоросли – их доля по водоему составила 57 % и 67,3 % соответственно. Среди них преобладали по численности *S. setigera* – 34,4%, по биомассе *S. schroeteri* – 48,1 %.

В зимний период лидирующая позиция по количественным показателям оставалась за зелеными водорослями – 77,4 % по численности и 53,2 % по биомассе, но преобладающие виды сменились. Наибольшая доля по численности отмечена у *C.*

quadrata (35,0 %), по биомассе у *Scenedesmus quadricauda* (Turpin) Brebisson (18,7 %).

Исходя из показателей биомассы фитопланктона уровень трофности в водоеме Киши Шабакты в весенне-зимний период варьировал от очень низкого класса α -олиготрофного типа до среднего класса β -мезотрофного типа [1].

В данном анализе можно отметить следующее: весенне-летний фитопланктон по видовому составу был богаче и по биомассе продуктивнее, в этот период времени года поступает больше солнечной энергии, которая поглощается водой и нагревает ее, что стимулирует рост водорослей. Процесс фотосинтеза проходит интенсивнее, производя больше биомассы.

В составе фитопланктона оз. Киши Шабакты за весь период исследования было обнаружено 9-22 вида индикаторов органического загрязнения, где к β -мезосапробам отнесены 2-5 вида, к β -мезосапробам – 6-10, к β - α -мезосапробам – 2-3, к α - β -мезосапробам – 1-2 и к α -мезосапробам – 1-2. Индекс сапробности рассчитывался по численности фитопланктона, где индекс по сезонам колебался в пределах 2,96–3,11 (таблица 1, рисунок 2), что оценивался как α -мезосапробные загрязненные воды [2–6].

Таблица 1

Индексы устойчивости, разнообразия и сапробности фитопланктона оз. Киши Шабакты за весенний-зимний период 2024 года

Показатели	Сезон года			
	весна	лето	осень	зима
Количество видов-индикаторов, шт.	15	22	17	9
Индекс сапробности	3,10	2,96	3,03	3,11
Индекс Шеннона-Уивера, H	1,39	0,51	0,55	1,74
Мера выравнинности Пилау, E	0,61	0,19	0,25	1,26
Зона загрязнения	α -мезосапробная, загрязненная			

Рисунок 2 – Картирование индекса сапробности (А), Шеннона–Уивера (Б) и меры выравнивания (В) по фитопланктону за весенне–зимний период в оз. Киши Шабакты

Наиболее разнообразен в видовом отношении был весенне-зимний период, где средний индекс Шеннона-Уивера составил «Н» 1,39 и 1,74 соответственно. Индекс выравнивания Пилау указывает прямую связь с индексом Шеннона-Уивера, где наиболее высокий уровень в этот же период составил «Е» 0,61 и 1,26.

Зоопланктон водоема в 2024 г. за период исследования был представлен 34 таксонами, из них 11 коловраток, 12 ветвистоусых и 11 веслоногих рачка. Помимо них в сборах выявлены временные зоопланктёры – личинки насекомых, черви, остракоды и нематоды.

Количество видов по сезонам колебалось от 31 до 5. Максимальное число видов выявлено весной. В последующие сезоны видовое разнообразие зоопланктона в водоеме низкое – 14–11–5. Временные

планктеры встречены в пробах в весеннее и летнее время.

Ядро зооценоза озера составили 5 видов, встречающиеся в 3–4 сезонах: *Keratella quadrata* (Muller), *Filinia longiseta* (Ehrenberg), *Hexarthra fennica* (Levander), *Ceriodaphnia reticulata* (Jurine), *Arctodiaptomus (Rh.) salinus* (Daday).

Формирование количественных показателей зоопланктона на водоеме во все сезоны, кроме лета, осуществлялось группой веслоногих рачков – 94,1–58,9–66,7 % по численности и 99–51,7–99,1 % по массе. Среди видов весной и зимой основу продукционных показателей составлял *A. salinus* (88,7 % и 66,7 % по числу и 97,1 % и 99,1 % по массе); осенью – *Arctodiaptomus (Rh.) acutilobatus* (Sars) (38,7 % и 48,7 %), *Diaphanosoma lacustris* Korinek (11,4 % и 37 %), Cyclopoida gen. sp. (17,1 % по числу) (рисунок 3).

Рисунок 3 – Численность и биомасса зоопланктона в сезонной динамике на оз. Киши Шабакты в 2024 г.

В летнее время по численности преобладали коловратки – 50,8 %, где долю в 50,6 % заняла коловратка *Brachionus quadridentatus hyphalmyros* Tschugunoff. Биомассу озера определяли обе группы ракообразных – 43,8 % ветвистоусые и 51,7 % веслоногие. Среди ракообразных наибольшее значение в продуцировании количественных показателей имели *D. lacustris* (4,7 % и 16 %), *C. reticulata* (13,5 % и 27,8 %), *A. salinus* (23,9 % и 49 %). Участие коловраток в создании биомассы, в

силу своих малых размеров и удельных весов, составило всего 4,5 %.

Биопродуктивность оз. Киши Шабакты за исследуемый период 2024 г. колебалась в пределах очень высокого класса α-политрофного типа – очень низкого класса α-олиготрофного типа [1].

В зоопланктоне оз. Киши Шабакты из 34 видов 27 являются видами-индикаторами органического загрязнения, где к олигосапробам отнесены 4 вида, к бета-мезосапробам – 13, к олиго-бета-мезосапробам – 7, к альфа-мезосапробам – 3. Количество

видов-индикаторов, относительно общего числа видов, от весны к лету снизилось с 77 % до 69 %, но, из-за присутствия большого числа β -мезосапробного брахионуса, индекс сапробности возрос с 1,81

до 2,05. И все же воды оз. Киши Шабакты в летний период остались в умеренно-загрязненной зоне [2–6] (таблица 2).

Таблица 2

Индексы устойчивости, разнообразия и сапробности зоопланктона в оз. Киши Шабакты за весенний-зимний период 2024 г.

Показатель	Сезон года			
	весна	лето	осень	зима
Количество видов-индикаторов, шт.	20	9	10	5
Индекс сапробности	1,81	2,05	1,86	-
Индекс Шеннона-Уивера, H	7,22	0,77	0,53	1,72
Мера выравнинности Пилау, E	2,87	0,39	0,24	2,38
Зона загрязнения	β -мезосапробная, умеренно-загрязненная			

К осени количество видов-индикаторов повысилось с 69 % до 91 %, индекс сапробности снизился с 2,05 до 1,86, но воды озера не вышли из умеренно-загрязненной зоны. В зимний период, из-за низкого разнообразия, индекс сапробности не был рассчитан. Для статистической достоверности результатов необходимо, чтобы в пробе содержалось

не менее двенадцати индикаторных организмов с общим числом особей не менее тридцати [13, 18]. Однако, присутствие в зоопланктоне видов-индикаторов с уровнем бета-мезосапробов дает нам основание отнести водоем к умеренно-загрязненной зоне (рисунок 4).

Рисунок 4 – Картирование индекса сапробности (А), Шеннона–Уивера (Б) и меры выравнинности (В) по зоопланктону за весенне–зимний период в оз. Киши Шабакты

Наибольшее видовое разнообразие зоопланктона в оз. Киши Шабакты наблюдалось в весенний период – значение индекса варьирует по станциям от 1,19 до 15,47, составляя в среднем 7,22, при этом мера выравнинности имеет также наиболее высокий показатель – 2,87. Такая же картина наблюдается и в зимний период. Летом и осенью, при невысоких показателях разнообразия и выравнинности, в зооценозах озера отсутствуют явные доминанты.

Список литературы

1. Китаев С.П. Основы лимнологии для гидробиологов и ихтиологов. - Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2007. – С. 132–137.
2. Шитиков В.К., Розенберг Г.С., Зинченко Т.Д. Количественная гидроэкология: методы системной идентификации. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2003. – 463 с.

3. Методическое пособие для биоиндикации экологического состояния водоёмов Казахстана, основанное на использовании беспозвоночных гидробионтов. – Алматы, 2017. – 26 с.

4. Sladeczek V. System of water quality from the biological point of view // Archiv Hydrobiol. Ergebnisse der Limnologie. 1973. Нт. 7. Р. 1–218.

5. Макрушин А. В. Библиографический указатель по теме «Биологический анализ качества вод» с приложением списка организмов-индикаторов загрязнения. – Л.: Изд-во ЗИН, 1974. – 53 с.

6. Семерной, В.П. Санитарная гидробиология: Учеб. пособие по гидробиологии. – 2-е изд., перераб. и доп. Ярослав. гос. ун-т. Ярославль, 2002. – 147 с.